

Artefato 4: Cálculo da Escala de Usabilidade de Sistema (SUS)

Os itens abaixo compõem o questionário SUS aplicado à ferramenta DTBL. Para obter o score final (0 a 100), utiliza-se o seguinte cálculo:

- Para itens ímpares (positivos): Pontuação obtida menos 1.
- Para itens pares (negativos): 5 menos a pontuação obtida.
- Soma-se o resultado de todos os itens e multiplica-se por 2,5.

Tabela 1: Questionário SUS para a ferramenta DTBL

Item	Pergunta	Escala (1-5)
1	Eu acho que gostaria de usar essa ferramenta (DTBL) com frequência.	-----
2	Eu achei a ferramenta desnecessariamente complexa.	-----
3	Eu achei a ferramenta fácil de usar.	-----
4	Eu acho que precisaria de ajuda de uma pessoa com conhecimentos técnicos para usar a ferramenta.	-----
5	Eu achei que as várias funções da ferramenta estavam muito bem integradas.	-----
6	Eu achei que havia muita inconsistência na ferramenta.	-----
7	Eu imagino que a maioria das pessoas aprenderia a usar essa ferramenta muito rapidamente.	-----
8	Eu achei a ferramenta muito difícil de usar (atrapalhada, confusa).	-----
9	Eu me senti confiante ao usar a ferramenta.	-----
10	Eu precisei aprender muitas coisas novas antes de conseguir usar a ferramenta.	-----